

**МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫМ ВЕЛИЧИНАМ И ИХ
ЕДИНИЦАМ ИЗМЕРЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ**

Набижонова Феруза Валижон кизы

Преподаватель Ферганского государственного университета

Одним из основных понятий, изучаемых в математике, является понятие количества. В младших классах вводятся следующие величины: Длина, масса тела, объём, время, поверхность формы.

В младших классах эти величины называются базовыми.

Количества, как и числа, являются ключевым понятием в элементарной математике, и количества используются, чтобы помочь детям развить понимание измерения.

В 1-2 классах учащиеся получают представление о длине, массе, объёме (весе), времени и единицах их измерения. В процессе решения примеров они знакомятся с понятиями цена, стоимость, количество, цена, скорость, расстояние, производительность.

Цель изучения темы – научить учащихся четко различать понятия «количество» и «число», которые связаны друг с другом, но имеют совершенно разные значения.

Например, отрезав кусок проволочной обмотки, используя единицу измерения дециметр, мы отмечаем такие длины, как 1 дм, 2 дм, 3 дм, ..., 20 дм. То есть эту единицу величины измеряем, последовательно располагая ее на длине провода и записываем с соответствующим названием (20 дм). Если бы мы использовали другую единицу измерения, например, сантиметры, мы бы получили, что знак числа у величины был другой. Эту цифру тоже запишем соответствующим названием (200 см).

Если мы воспользуемся единицей измерения метр, мы получим другое числовое представление этой суммы (2 м).

Необходимо с осторожностью разграничивать понятия числа и размера.

Например, в примерах типа 78,40,11,99 необходимо сравнивать сами цифры (цифры), а при решении упражнений типа 23 см, 2 дм, 5 дм, 1 м следует неоднократно подчеркивать что количества сравниваются.

Например; Например, «Сложите 385 и 481» или «Сложите 3 м 85 см и 4 м 81 см». Методическая схема обучения количеству:

- Понимание детьми этих величин.
 - Сравнить количества с одинаковым названием.
 - С единицей измерения этой суммы и измерительными приборами
- введение
- Формирование измерительных навыков у студентов.
 - Складывать и вычитать одноименные величины, решать задачи.
 - Преобразование величин одного имени в другие единицы измерения. Два
 - один преобразование единиц измерения с разными названиями в одну
 - единицу измерения с двумя названиями.
 - Сложение и вычитание двух величин с разными именами.
 - Умножать и делить количества на числа.

На начальном этапе педагог знакомит учащихся с понятием об этой величине и предлагает учащимся описать их, взяв 2 карандаша одного цвета, но разной длины. Воспитатель акцентирует внимание детей на длине карандашей вопросами, направляющими ответы детей, т. е. ему удастся путем сравнения карандашей друг с другом доказать, что один из них длиннее, а другой короче. Учитель продолжает такие упражнения на других предметах, моделях, картинках и объясняет, что у учащихся есть необходимое качество для каждого предмета – длина, которую можно примерно определить, сравнивая их друг с другом.

Для сравнения разных участков на доске рисуются 2 участка разного размера.

Например: 50 см и 60 см.

Линии следует располагать таким образом, чтобы было сложно сразу определить, какая из них длинная, а какая короткая.

Учитель дает ученику линейку и просит сравнить линии между собой.

Результат: Рисунок 1 < Рисунок 2 или $50 < 60$.

Учащиеся выполняют упражнения по сложению и вычитанию заданных длин в одноименных измерениях, удлинению и укорочению их участков, их сравнению, нахождению общей суммы длин.

Значения слов «равный» и «не равный» по длине выражаются такими словами, как «одинаковый», «длиннее», «короче».

В 1 классе изучаются измерения сантиметра, метра, дециметра, килограмма.

Чтобы учащиеся получили представление о см, его объясняют с помощью сетки и даются следующие задания:

- 1) Измерьте данное сечение.
- 2) Нарисуйте отрезок заданной длины.

Эти задачи можно выполнить двумя разными способами.

1. Измерение;
2. Перекрытие секции агрегата.

В 3 классе они знакомятся со следующей информацией:

- Складывать и вычитать две разные единицы длины;
- Умножение и деление двух единиц длины.

Знания учащихся закрепляются письменными упражнениями. В этом разделе учащиеся знакомятся с понятием массы (веса, веса) и ее единицей измерения – «килограмм». Изучая эту тему, подходите к терминам с особой тщательностью. На вопрос детей: «Сколько весит этот предмет?» а не «какова масса этого объекта?» разрешено спрашивать.

Задавать вопрос в такой форме вводят с 1 класса. В методе формирования изображения массы используются следующие этапы:

Определить, как дети понимают массу.

На стол следует положить два кубика одного цвета и размера (один из них может быть деревянным, другой — картонным, снаружи не должно быть различий). Учитель должен объяснить, что хотя эти два кубика и одинаковы, между ними есть различия. Тогда детям будет интересно, в чем разница.

Затем педагог объясняет, что «тяжелее» и «легче» — качества, связанные с массой предмета. В математике вместо слов «тяжелее» и «легче» используются выражения «больше или меньше» массы данного предмета.

Учитель берет в обе руки по 2 книги разного веса и спрашивает каждого ученика, какая из них тяжелее. Ответ может быть другим. Затем воспитатель объясняет, что трудно ухватить массу предметов. В таких случаях можно использовать простейшие схемы весов и поясняет преимущества их использования в процессе сравнения массы предметов. Воспитатель показывает весы массой 1 кг, 2 кг, 5 кг. Учащиеся попрактикуются в измерении своих камней. Они решают задачи, связанные с нахождением суммы, разности или остатка одноименных масс. Эксперименты проводятся.

Воспитатель сообщает детям, что для измерения массы нужна та же единица измерения, что и для измерения длины. В качестве такой единицы измерения принят «килограмм». Учащиеся узнают о единице грамм и ее взаимосвязи с другими единицами массы.

$$1 \text{ кг} = 1000 \text{ г.}$$

В 3 классе изучают единицы измерения центнер и тонну и взаимосвязь между ними.

$$\text{Например: } 1 \text{ т} = 1000 \text{ кг} \quad 1 \text{ т} = 10 \text{ ц} \quad 1 \text{ ц} = 100 \text{ кг}$$

Такие отношения закрепляются в сознании учащихся в ходе следующих упражнений. Сравните (замените звездочки на символы $<$, $>$, $=$):

12т*1200 кг;

4 т 8г*480 кг;

32 г*32 кг;

220 г *20 т 2 р.

С понятием объёма и единицей его измерения литр дети знакомятся в 1 классе. В 4 классе изучаются простые представления о единице измерения объёма. Не будет таких процессов, как сложение и вычитание томов с двумя разными именами.

В процессе знакомства с объемом и единицей его измерения литр можно использовать следующие проблемные случаи:

Эксперимент 1.

На столе учителя стоят 2 разные емкости с водой. Хотя обе наполнены одинаковым количеством воды, одна из емкостей тонкая, а другая толстая, есть два стакана разного размера (обозначим их как 1 и 2) и еще одна 3-я емкость, используемая для наливания воды. Воспитатель предлагает измерить объем воды в обеих емкостях 1-м стаканом. Учащиеся определяют, что в большом контейнере содержится 10 стаканов воды, а в маленьком — 5 стаканов воды. Отсюда делается соответствующий вывод.

Затем вторым стаканом измеряют воду в обеих емкостях. В этом случае выйдет 4 стакана воды в большой емкости и 2 стакана воды в маленькой. То есть сделан вывод.

Учащиеся приходят к таким выводам, что для измерения и сравнения объема воды в емкостях необходимо использовать одну единицу измерения — одну чашку. В данном случае он понимает использование литров как единицы измерения объема, приводя пример измерения длины в сантиметрах и массы в килограммах.

Используются следующие вопросы:

Например,

«В одном контейнере 5 литров воды, в другом 3 литра воды. Что ему сделать, чтобы объем воды в обеих емкостях был одинаковым?».

1) Если воду перелить из первой емкости во вторую, то в обеих емкостях будет по 4 литра воды.

2) Если в первой емкости слито 2л воды, то и в обеих емкостях объем воды будет равным.

При обучении теме «Меры времени» во 2 классе дети должны иметь четкое представление об основных единицах измерения времени.

Это год, неделя, день, час, минута

Задача преподавателя – научить учащихся на практике пользоваться часами для определения времени, а также использовать календарь для решения различных задач, связанных с определением продолжительности события, начала и конца.

Как известно, шкалы времени не обеспечивают прямого измерения. Это говорит о том, что следует использовать разные инструкции по эксплуатации.

КНИГИ:

1. M.E.Jumayeva, Z.G'.Tadjiyeva BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O`QITISH METODIKASI. Toshkent-2005
2. Dilfuza, S., Nabijonova, F., & Matlubaxon, A. (2022). TA'LIM VA O`QITISH NAZARIYASINING MUHIM JIHLTLARI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(19), 366-372.
3. Nabijonova, F. (2022). Boshlangich sinflarda didaktik oyinlarning ahamiyati: Nabijonova Feruza. Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi, 1(000006).
4. Nabijonova, F. (2022). BOSHLANGICH SINFLARDA OZGA GAPNING QOLLANILISHI. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(19), 180-184.

5. НАБИЖОНОВА, Ф. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Учредители: ООО" Институт управления и социально-экономического развития", (10), 90-92.
6. Набижонова, Ф. (2022). ОНА ТИЛИ ВА АДАБИЁТ ТАЪЛИМИНИНГ ТАРИХИ ВА ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛЛАРИ. Мировая наука, (10 (67)), 38-41.
7. Feruza, N. (2023). Characteristics of the Lessons of the Native Language. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 32-36.
8. Feruza, N. (2023). DARS JARAYONIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. IQRO JURNALI, 2(2), 542-552.
9. Nabijonova, F. (2023). BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARIGA GEOMETRIK ELEMENTLARNI O 'RGATISH METODIKASI. Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 402-408.